

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE ET RECOMPOSITION DU POUVOIR EN RÉPUBLIQUE EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Analyse juridique et politique

Jackson KAVANDA, politologue

Résumé

La question de la révision constitutionnelle en République démocratique du Congo est aujourd'hui l'un des principaux enjeux politiques du pays. Depuis l'annonce en octobre 2024 par le président de la République de la création d'une commission scientifique chargée d'examiner la Constitution, l'opinion publique est divisée entre ceux qui soutiennent une réforme institutionnelle et ceux qui défendent le maintien de la Constitution du 18 février 2006. Cet article explore les fondements juridiques et politiques de ce débat en examinant les mécanismes de révision constitutionnelle, les limites établies par le constituant, ainsi que les implications institutionnelles d'une éventuelle réforme.

À travers une approche analytique axée sur le droit constitutionnel et la science politique, l'étude met en lumière la différence entre révision constitutionnelle et changement de Constitution. L'analyse révèle que bien que la Constitution congolaise prévoie clairement des mécanismes de révision, elle n'inclut pas de procédure pour un remplacement total du texte constitutionnel. Dans le contexte politique et sécuritaire actuel, une révision partielle semble être l'option la plus conforme à l'État de droit et à la stabilité institutionnelle.

Mots-clés : Constitution, révision constitutionnelle, institutions politiques, Quatrième République, République démocratique du Congo.

Abstract

The topic of constitutional revision in the Democratic Republic of the Congo has emerged as one of the most significant political discussions in the country. Following the announcement by the President in October 2024 about forming a scientific commission to review the Constitution, public opinion

has polarized between those advocating for institutional reform and those defending the Constitution from February 18, 2006. This article explores the legal and political underpinnings of this debate by analyzing the constitutional mechanisms for revision, the boundaries established by the constituent power, and the institutional consequences of potential constitutional reform. Utilizing an analytical approach rooted in constitutional law and political science, the study emphasizes the difference between constitutional revision and constitutional change. The analysis reveals that while the Congolese Constitution explicitly outlines mechanisms for revision, it does not provide a procedure for its complete replacement. Given the current political and security landscape, a partial revision seems to be the option that aligns best with upholding the rule of law and ensuring institutional stability.

Keywords: Constitution, constitutional revision, political institutions, Fourth Republic, Democratic Republic of the Congo.

INTRODUCTION

Dans tout État organisé, la Constitution établit les règles du jeu politique. Elle définit les relations entre gouvernants et gouvernés tout en encadrant l'exercice du pouvoir. Comme le souligne Georges Burdeau (1980), la Constitution ne se résume pas à un simple texte juridique ; elle reflète un équilibre entre les forces politiques et sociales à un moment donné de l'histoire.

En République démocratique du Congo, la Constitution du 18 février 2006 s'inscrit dans cette logique. Elle découle d'un compromis politique visant à stabiliser un État marqué par des conflits armés et des transitions institutionnelles successives. Selon Jean-Louis Esambo (2013), elle constitue le fondement de la reconstruction juridique et institutionnelle de la Troisième République.

Cependant, près de vingt ans après son adoption, cette Constitution est confrontée à des tensions concernant son applicabilité et sa pertinence par rapport aux réalités politiques actuelles. L'annonce en octobre 2024 de la création d'une commission pour envisager une éventuelle révision a ravivé un débat fortement chargé politiquement.

Ce débat va au-delà du cadre strict du droit constitutionnel. Comme l'indique Pierre Bourdieu (2012), le droit peut agir comme un outil de légitimation du pouvoir, utilisé par les acteurs dominants pour structurer et maintenir un certain ordre politique. Dans ce sens, toute réforme constitutionnelle doit être analysée tant comme un processus juridique que comme une stratégie politique.

Deux positions principales structurent actuellement le débat congolais :

Une position favorable à la réforme, soulignant la nécessité d'adapter les institutions ;

Une position critique, qui craint une instrumentalisation politique du processus. Cette opposition illustre ce que Hastings Okoth-Ogendo (1991) qualifie de « constitutionnalisme sans constitution », où les textes existent mais leur mise en œuvre dépend des rapports de force politiques. La

question centrale de cette étude est donc : La révision constitutionnelle en République démocratique du Congo répond-elle à une nécessité juridique ou s'inscrit-elle dans une stratégie de recomposition du pouvoir politique ? L'hypothèse défendue ici est double : La Constitution de 2006 établit d'une part des mécanismes pour sa révision. D'autre part, l'absence de procédure pour un remplacement total favorise une interprétation politique du débat constitutionnel. Dans cette perspective, l'analyse repose sur une approche croisée entre le droit constitutionnel et la science politique, en s'appuyant notamment sur les travaux de Bruce Ackerman (1991) concernant les moments constitutionnels, ainsi que sur ceux de Jon Elster (1995) relatifs aux processus de création des constitutions.

L'approche méthodologique s'appuie sur une analyse qualitative qui combine trois techniques : l'analyse exégétique des textes constitutionnels, la mobilisation de la doctrine juridique et politologique, ainsi qu'une démarche comparative ciblée (France, Inde, Sénégal). Cette triangulation méthodologique renforce la validité interne de l'étude en croisant les sources normatives et analytiques.

1. CADRE CONCEPTUEL ET THÉORIQUE

1.1. La Constitution dans la théorie de l'État

Dans la théorie constitutionnelle, la Constitution fait référence à l'ensemble des règles juridiques fondamentales qui structurent l'État et déterminent la répartition des pouvoirs publics. Selon Jean-Eric Gicquel (2019), la Constitution est une norme juridique évolutive qui doit s'ajuster aux changements politiques et sociaux d'une société.

Selon Maurice Hauriou (1929), la Constitution ne peut être pleinement comprise qu'à travers les forces sociales qui la soutiennent, étant à la fois une norme juridique et un fait institutionnel. Dans cette même veine, Michel Troper (2001) souligne que la validité d'une Constitution dépend autant de son respect formel que de son acceptation par les acteurs politiques.

La Constitution remplit plusieurs fonctions : elle organise les institutions politiques, garantit les droits et libertés fondamentaux, encadre

l'exercice du pouvoir politique et assure la stabilité de l'ordre institutionnel. Dans cette optique, la Constitution représente à la fois un instrument juridique et un compromis politique entre les différentes forces sociales et politiques d'un État.

1.2. **L'État et la République dans la pensée politique**

En science politique, l'État est généralement défini comme une organisation politique reposant sur trois éléments essentiels : un territoire, une population et un pouvoir souverain. Dans la tradition Wébérienne (1959), l'État se définit comme une communauté humaine qui revendique avec succès le monopole de la contrainte physique légitime sur un territoire donné. La République, quant à elle, désigne la forme d'organisation politique de l'État ainsi que le système institutionnel par lequel le pouvoir public est exercé.

Dans les contextes africains, ce lien est souvent fragilisé par les dynamiques politiques marquées par l'instabilité institutionnelle. Pour Jacques Chevallier (2017), l'État contemporain s'appuie sur une rationalisation du pouvoir nécessitant une articulation entre légalité juridique et légitimité politique.

1.3. **Révision constitutionnelle et changement de constitution**

La distinction entre révision constitutionnelle et changement de constitution est essentielle dans la théorie constitutionnelle. La révision constitutionnelle consiste à modifier certaines dispositions de la Constitution en suivant les procédures qu'elle prévoit. En revanche, le changement de constitution implique le remplacement complet du texte constitutionnel par une nouvelle Constitution. Dans la tradition constitutionnelle contemporaine, la révision vise généralement à corriger certaines imperfections ou à adapter les institutions aux nouvelles réalités politiques.

L'article 219 de la Constitution du 18 février 2006 impose une limitation stricte au pouvoir de révision, stipulant qu'aucune procédure ne peut être initiée ou poursuivie durant une période d'état de guerre, d'état d'urgence ou d'état de siège. Actuellement, plusieurs provinces de l'Est de la République démocratique du Congo sont sous état de siège en raison de l'insécurité armée persistante.

Cette situation a un effet juridique immédiat : elle suspend en pratique toute initiative constitutionnelle, quelle que soit sa nature ou son objectif. Par conséquent, toute tentative de révision entreprise dans ce contexte serait considérée comme formellement inconstitutionnelle. Cette contrainte met en lumière une tension structurelle entre le besoin politique de réforme et l'impossibilité juridique d'agir, illustrant ce que la doctrine appelle un « blocage constitutionnel circonstanciel ». Il est donc nécessaire d'envisager la levée des régimes d'exception comme condition préalable indispensable à toute réforme légitime.

1.4. **Évolution constitutionnelle de la République démocratique du Congo**

L'histoire constitutionnelle de la République démocratique du Congo est marquée par plusieurs transformations institutionnelles. Au cours de la période de l'État indépendant du Congo (1885-1908), le territoire ne possédait pas de Constitution. Le pouvoir était exercé par le roi Léopold II à travers des décrets.

Après l'annexion du Congo par la Belgique en 1908, la colonie fut administrée selon la Charte coloniale adoptée par le parlement belge. L'indépendance du Congo en 1960 a marqué le début d'une nouvelle phase constitutionnelle avec l'adoption d'une loi fondamentale servant de fondement à l'organisation des institutions de cette jeune République. En 1964, la Constitution de Luluabourg a introduit un cadre constitutionnel plus détaillé. La Constitution de 1967 a signalé l'avènement de la Deuxième République sous le régime du président Mobutu.

Les années 1990 ont été marquées par une période de transition politique et de réformes institutionnelles lancées par la Conférence nationale souveraine.

Suite aux conflits armés qui ont touché le pays à la fin des années 1990, le processus de transition politique a abouti à l'adoption de la Constitution du 18 février 2006, suite au référendum constitutionnel organisé en 2005.

1.5. Les fondements juridiques de la révision constitutionnelle

La Constitution du 18 février 2006 établit clairement les mécanismes pour sa révision. Selon l'article 218, l'initiative de cette révision revient : au président de la République ; au gouvernement ; à chaque chambre du parlement ; à une partie du peuple. Cependant, certaines dispositions sont protégées par des clauses d'intangibilité.

L'article 220 interdit toute révision concernant :

- La forme républicaine de l'État ;
- Le principe du suffrage universel ;
- Le pluralisme politique et syndical ;
- Le nombre et la durée des mandats du président de la République ;
- L'indépendance du pouvoir judiciaire.

Ces dispositions ont pour but de préserver l'équilibre institutionnel et d'empêcher toute modification pouvant compromettre les principes fondamentaux de l'État de droit. Par ailleurs, l'article 219 interdit toute révision en période de guerre, d'état d'urgence ou d'état de siège, ce qui soulève la question de l'opportunité d'une réforme constitutionnelle dans le contexte sécuritaire actuel.

Les recherches de H. Kwasi Prempeh (2007) indiquent que, dans plusieurs pays africains, les révisions constitutionnelles ont souvent eu pour effet de renforcer les régimes en place plutôt que d'approfondir la démocratie. Les recherches récentes sur le constitutionnalisme africain montrent que les réformes constitutionnelles se situent souvent dans une dynamique ambivalente, oscillant entre consolidation démocratique et stratégies de maintien au pouvoir. Comme l'indique Fombad (2021), la juridicisation des processus constitutionnels ne garantit pas leur impartialité politique. De même, Prempeh (2023) souligne la résilience des constitutions africaines face aux tentatives de manipulation institutionnelle tout en mettant en avant leur vulnérabilité dans des contextes où le pouvoir est fortement personnalisé.

Ces analyses confirment que le cas congolais s'inscrit dans une tendance continentale plus large où les révisions constitutionnelles agissent comme des outils à la fois juridiques et stratégiques.

2. REVISION CONSTITUTIONNELLE ET CHANGEMENT DE CONSTITUTION : UNE DISTINCTION FONDAMENTALE

La distinction entre révision et changement constitutionnel est centrale. La révision s'inscrit dans un cadre juridique préétabli, tandis que le changement constitutionnel implique une rupture avec l'ordre constitutionnel existant.

Dans le cas congolais, aucune disposition constitutionnelle ne prévoit explicitement le remplacement intégral de la constitution. Cette absence de fondement narratif suggère que le changement de constitution relève d'une logique politique plutôt que juridique.

Dans plusieurs pays africains, la révision constitutionnelle a été utilisée comme un instrument de consolidation ou de transformation du pouvoir politique. Au Sénégal, les révisions constitutionnelles ont permis d'adapter les institutions tout en préservant la stabilité démocratique. En revanche, dans certains Etats, les révisions ont été utilisées pour modifier les règles relatives aux mandats présidentiels, suscitant des controverses.

Comme le fait remarquer Georges Tshiyembe (2010), les États africains se heurtent souvent à une tension entre normes constitutionnelles et pratiques politiques, ce qui compromet la consolidation démocratique. Cette idée est également reprise par Nzongola-Ntalaja (2002), qui met en lumière la persistance des logiques de pouvoir héritées du passé colonial et postcolonial

En Inde, la Constitution a fait l'objet de plus de 100 amendements, illustrant une forte capacité d'adaptation sans rupture constitutionnelle. En France, la Constitution de 1958 a connu plusieurs révisions sans remise en cause de son architecture fondamentale.

Ces illustrations montrent que la stabilité constitutionnelle peut coexister avec une adaptation progressive des institutions.

3. ENJEUX POLITIQUES DU DÉBAT CONSTITUTIONNEL

Le débat en cours sur la réforme constitutionnelle en République démocratique du Congo se déroule dans un contexte politique influencé par plusieurs facteurs. Tout d'abord, certains acteurs politiques estiment que la Constitution de 2006 contient des dispositions qui nuisent à l'efficacité des institutions. Ensuite, de nombreuses organisations de la société civile expriment leurs préoccupations quant au risque d'une instrumentalisation politique du processus constitutionnel. Enfin, la situation sécuritaire dans l'est du pays soulève des questions sur la pertinence d'une réforme constitutionnelle en période de conflits armés. Dans ce cadre, la question de la réforme dépasse le simple aspect juridique et s'inscrit également dans une dynamique politique.

4. DISCUSSION

L'analyse du cadre constitutionnel congolais révèle que la Constitution de 2006 offre des mécanismes pour son adaptation via des révisions. Cependant, le remplacement total de la Constitution n'est pas fondé sur une procédure clairement définie par le texte constitutionnel. Ainsi, la révision partielle semble être une solution juridiquement plus conforme au principe de légalité constitutionnelle (respecter les procédures constitutionnelles, les clauses d'intangibilité, et la participation citoyenne). Toute initiative de réforme devrait également s'appuyer sur une large consultation des forces politiques, sociales et institutionnelles afin d'assurer la légitimité du processus.

Dans cette optique, la révision constitutionnelle peut être perçue comme un « moment constitutionnel » selon Bruce Ackerman (1991), c'est-à-dire une phase de transformation où se redéfinissent les règles fondamentales du pouvoir. Toutefois, comme le souligne Jon Elster (1995), les processus constitutionnels ne sont que rarement neutres ; ils sont influencés par des intérêts stratégiques et des contraintes politiques.

Le concept de « Quatrième République », largement utilisé dans les débats publics congolais, reste juridiquement flou. En droit constitutionnel, le passage d'une République à une autre implique une rupture normative se traduisant par l'adoption d'un nouvel ordre constitutionnel. En l'absence

d'une procédure constitutionnelle clairement définie pour un tel changement dans la Constitution de 2006, cette notion apparaît davantage comme une construction politico-discursive qu'une catégorie juridique véritablement opérationnelle. Dès lors, il convient de distinguer deux interprétations :

- Une interprétation juridique, qui limite l'évolution institutionnelle à des révisions encadrées ;
- Une interprétation politique, qui envisage une refondation constitutionnelle en dehors des normes existantes.

Cette ambiguïté terminologique affaiblit la rigueur du débat et nécessite une clarification conceptuelle pour éviter toute confusion entre réforme et rupture constitutionnelle.

La mention de la souveraineté populaire nécessite par ailleurs une clarification sur les modalités concrètes de son exercice dans le cadre du processus constitutionnel. Deux mécanismes principaux peuvent être envisagés :

1. La voie référendaire : Elle permet une légitimation directe du texte par le corps électoral ; Elle renforce la validité démocratique de la réforme. Cependant, elle expose le processus aux dynamiques de mobilisation politique et aux inégalités d'information.

2. La voie parlementaire : Elle s'inscrit dans un cadre de démocratie représentative ; Elle garantit une technicité juridique plus élevée ; Mais elle peut être perçue comme moins inclusive.

Dans le contexte congolais, caractérisé par une défiance institutionnelle persistante, une approche hybride combinant délibération parlementaire et validation référendaire pourrait représenter une solution intermédiaire pertinente.

CONCLUSION

Le débat concernant la révision constitutionnelle en République démocratique du Congo représente un enjeu crucial pour l'avenir institutionnel du pays. L'analyse juridique montre que la Constitution de 2006 prévoit des moyens pour adapter certaines dispositions aux réalités politiques et sociales.

Cependant, le remplacement intégral de la Constitution ne repose pas sur une base juridique clairement établie. Dans ce contexte, la révision partielle apparaît comme l'option la plus compatible avec les principes de l'État de droit et la stabilité institutionnelle. Toute réforme constitutionnelle doit être menée dans le respect scrupuleux des procédures prévues par la Constitution et impliquer activement le peuple, détenteur de la souveraineté nationale.

En définitive, la question de la révision constitutionnelle en République démocratique du Congo ne peut être abordée uniquement sous un angle juridique. Elle met en lumière une interaction complexe entre normativité constitutionnelle, contraintes politiques et contexte sécuritaire.

Le cadre strict établi par les articles 218 à 220, associé à l'interdiction temporaire prévue par l'article 219, limite considérablement les marges d'action institutionnelle. Dans ce contexte, toute tentative de refondation constitutionnelle en dehors des procédures établies risquerait d'entraîner une rupture de légalité au sein de l'ordre juridique. Ainsi, la révision partielle se présente non seulement comme une option juridiquement valide, mais aussi comme un mécanisme régulateur visant à prévenir une dérive vers un constitutionnalisme opportuniste.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Ackerman, Bruce. (1991), *We the People: Foundations*. Cambridge : Harvard University Press.
2. Actualité.cd. (2024), « Révision constitutionnelle en RDC : enjeux et réactions politiques ».
3. Bourdieu, Pierre. (2012), *Sur l'État*. Paris : Seuil.
4. Burdeau, Georges. (1980), *Traité de science politique*, Tome 2 : L'État. Paris : LGDJ.
5. Chevallier, Jacques. (2017), *L'État*. Paris : Dalloz.
6. Duverger, Maurice. (1970), *Institutions politiques et droit constitutionnel*. Paris : PUF.

7. Elster, Jon. (1995), "Forces and Mechanisms in the Constitution-Making Process". *Duke Law Journal*, 45(2), 364–396.
8. Esambo Kangashe, Jean-Louis. (2013), *Droit constitutionnel de la République démocratique du Congo*. Paris : L'Harmattan.
9. Gicquel, Jean & Gicquel, Jean-Éric. (2019), *Droit constitutionnel et institutions politiques*. Paris : LGDJ.
10. Hauriou, Maurice. (1929), *Précis de droit constitutionnel*. Paris : Sirey.
11. Likulia Bolongo, Léon Kengo wa Dondo. (1999), *Droit constitutionnel zaïrois*. Kinshasa.
12. Mbata, André. (2012), *Droit constitutionnel de la République démocratique du Congo*. Kinshasa : Presses universitaires congolaises.
13. Ndaywel è Nziem, Isidore. (1998), *Histoire générale du Congo*. Bruxelles : De Boeck.
14. Nzongola-Ntalaja, Georges. (2002), *The Congo from Leopold to Kabila*. London : Zed Books.
15. Okoth-Ogendo, Hastings. (1991), "Constitutions without Constitutionalism: Reflections on an African Political Paradox". In *African Political Thought*. Cambridge University Press.
16. Prempeh, H. Kwasi. (2007).
17. Radio France Internationale (RFI). (2024), « RDC : débat autour d'une nouvelle Constitution ».
18. République démocratique du Congo. (2006), *Constitution du 18 février 2006*.
19. République démocratique du Congo. (2011), *Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de la Constitution*.
20. Troper, Michel. (2001), *Pour une théorie juridique de l'État*. Paris : PUF.
21. Tshiyembe Mwayila, Georges. (2010), *État et démocratie en Afrique*. Paris : L'Harmattan.
22. Weber, Max. (1959), *Le savant et le politique*. Paris : Plon.
23. Young, Crawford. (1994), *The African Colonial State in Comparative Perspective*. New Haven : Yale University Press
24. Prempeh, H. Kwasi. (2023). *Africa's Constitutionalism: Reform, Resistance and Resilience*. Oxford University Press.
25. Fombad, Charles Manga. (2021). *Constitutional Adjudication in Africa*. Oxford University Press.
26. Ndulo, Muna. (2020). *Democratic Reform in Africa: Its Impact on Governance and Poverty Alleviation*. James Currey.

La revue Stelle fut mise sur pied en 2015 par les penseurs philosophes, théologiens, psychologues et chercheurs des sciences médicales de l'association scientifique et culturelle Tristelle. D'abord connue sous le nom de La Revue Tristelle et publiée sous forme de cahiers annuels de 2015 à 2018, la revue acquit ensuite le rythme de parution, qu'elle a conservé depuis, de deux numéros annuels de 100 à 150 pages chacun.

De niveau scientifique et spécialisée dès le départ en philosophie, en théologie, en psychologie, elle a suivi de près l'évolution de ces disciplines, en faisant une place particulière aux méthodes et approches nouvelles philosophiques, psychologiques et théologiques qui se sont développées dans ce domaine.

Au terme de cinq ans d'existence (2015-2020), après avoir acquis, sous la direction de ses premiers éditeurs, une crédibilité et un rayonnement internationaux dans le monde scientifique et s'être gagné une réputation très enviable, Revue Tristelle est restée une propriété privée aux tristes, et sous la responsabilité de la Benluton Academy ; et en vue de garder son caractère périodique de paraître après chaque six mois, il fallait abandonner tout ce qui est Tristelle pour mettre sur pied la Revue Stelle.

La Revue Stelle entend donc stimuler la recherche scientifique et contribuer à la diffusion de ses résultats en tant qu'une revue pluridisciplinaire. Moyennant des contributions notables au développement de la connaissance dans l'interdisciplinarité et un travail de première main mené avec rigueur, la revue est ouverte à la contribution de chercheurs de différentes écoles et traditions du Congo et de l'étranger et elle ne privilégie a priori aucun secteur ou approche méthodologique déterminée. Au fil des ans, elle a cependant développé quelques champs particuliers, comme ceux de la santé, de la psycho-social et de l'éthique ainsi que de la littérature.

En raison de son orientation pluridisciplinaire et de son ouverture aux différents courants de recherche, La Revue Stelle occupe un créneau unique dans le paysage des revues savantes en sciences humaines et infirmières en RDC.

REVUE STELLE

REVUE SEMESTRIELLE

Kinshasa, Ngaliema, Benseke 40

Courriel: revuestelle@gmail.com, revuestelle@benluton.be

Prix du numéro: 10\$

Site internet: www.benlutonacademy.org, www.benluton.be

Archives depuis 2015 consultables à partir de notre site

Partenaires: ISTM/MAHAGI, ASOPED, FOBLAMU, Presses Africaines de la Science, Benluton Academy

DIRECTION ET REDACTION :

Rédacteur en chef : Mumbere Lusenge Fiston

Rédacteur en chef adjoint: Kambale Vomba Eugène

Secrétaire de rédaction: Urinth'o Batchibandey

COMITE DE REDACTION

José Kabeya wa Kabeya, Dismas Niyonizigiye, Jean-Pierre Mputu, Alice Gazoulema, Pierre L'Heuillet, Gaston de Latour, Joséphine Ebenya, Thomas le Chauve, Emilie Bernadette, Alain Raxhon, Magloire Eunice

CONSEIL DE REDACTION :

Blaise Mukamba Ngandu, Paul Lacourt, Osée Kalala, Hermans Tchikudi, Tembo Masikilizano, Denise Delfosse, Anne Lecquerd, Hervé L'Heuillet, Yves Bruce le sage, Victorine Mwanda, Gabriel Benazo, Prince Shango Chriss, Sylvie Lomongo, Guy Lefèvre, Michael Curtis, Bob Harry, Julia Julias, Vanessa Zavière

INFOGRAPHIE/ GRAPHISME:

Mumbere Lusenge Fiston

COMPOSITION TYPOGRAPHIQUE :

Mumbere Lusenge Fiston

MARKETING :

Michel Delbouze, Anne Katato, Viviane-Hélène

Revue éditée par la maison d'édition Benluton sous la supervision des Presses Africaines de la Science comme principales actionnaires.

Dépôt légal: LK 3.02510-575887

ISBN: 978-99951-52-01-X